

SINONIM SO‘ZLARNING TASNIFI VA NUTQDAGI AHAMIYATI.

Raxmatullayeva Ruxshona Aktam qizi

Chirchiq davlat pedagogika universiteti Gumanitar fanlar fakulteti O‘zbek tili va adabiyoti yo‘nalishi 3-kurs talabalari.

raxmatullayev.ruxshona.889@gmail.com

Ilmiy rahbar: Gulmira Komilova

Annotatsiya: Ushbu maqolada Sinonim so‘zlarning tildagi o‘rni, ahamiyati va tasnifi haqida ma’lumotlar beradi.

Аннотация: В данной статье представлена информация о роли, значении и классификации синонимов в языке.

Abstract: This article provides information about the role, importance and classification of synonyms in the language.

Kalit so‘z: Sinonim, tilshunoslik, ma’noviy sinonim, to‘liq sinonim, sinonimik qator, fraziologik sinonimiya, sintaktik sinonimiya.

Ключевые слова: синоним, лингвистика, смысловой синоним, полный синоним, синонимический ряд, фразеологическая синонимия, синтаксическая синонимия.

Keywords: synonym, linguistics, semantic synonym, absolute synonym, synonymic series, phraseological synonymy, syntactic synonymy.

Sinonim so‘zlar nutqimizni doimo boy qilgan va ayniqsa fikrimizni yaxshi va samimiy tushuntirishga yordam beradi. [Tilshunoslik fanidan ma’lumki, qaysi tilda sinonimlar - ma’nodosh so‘zlar ko‘p bo‘lsa, o‘sha til eng boy til; shuningdek, qaysi tilda shakldoshlar - omonim so‘zlar ko‘p bo‘lsa, o‘sha til kambag‘al tillar sirasiga kiradi, deya yuritiladi. Masalan shimoliy qutbda yashaydigan Eskimos qabilasiga mansub millat tilida "qor" so‘zining yigirma xil sinonimi mavjud. Arab tilida esa "cho‘l" so‘zining yuzdan ortiq varianti bor.] Yozilishi va aytilishi har xil ma’nosi bir biriga yaqin bo‘lgan so‘zlar Sinonim so‘zlar deyiladi. Sinonim so‘zlar doim bir so‘z turkum doirasida bo‘ladi. Misol: turq, bashara, nusxa, aft yuz, chehra, oraz, ruxsor, jamol. Sinonimlar qatori~ sinonimlik qator deyiladi. Sinonim so‘zlar asosan ikkiga bo‘linadi.

To‘liq sinonim va Ma’noviy sinonim.

To‘liq sinonim birini o‘rnida ikkinchisi erkin qo‘llan oladigan sinonimlar: ustoz - muallim. Talaba - Student xotin - ayol.

Ma'noviy sinonim birining o'rnida ikkinchisi erkin qo'llana olmaydigan sinonimlar: nam - ho'l - shalabbo. Turq - jamol. Ma'nodosh so'zlar she'riyatda Tanosub san'atini vujudga keltiradi.

Anda u shoh, hokim - u voliy

Mulki me'muri himmati oliy. Bu yerda sho, hokim, voliy kabi sinonim so'zlar tanosub san'atini vujudga keltirmoqda. Barchasi boshqaruvchi yuqori mansabdor shaxs ma'nosini ifodalaydi.

Sinonimli nafaqat so'zlarga balkim affikslar va frazemalarga ham tegishlidir.

Ma'nodosh affikslar: li, ser, ba, bo, dor, mand, bu qo'shimchalar belgiga egalikni bildiradi.

Siz, no,be qo'shimchalari belgiga ega emaslikni bildiradi. Mevali - Sermeva. Beodob - odobsiz.

Sinonim frazemalar: Yozilishi aytilishi har xil ma'nosi bitta so'zga teng bo'lgan iboraga aytiladi.

Og'zi qulog'ida, boshi osmonda, terisiga sig'maydi * xursand.

Do'ppisi yarimta, parvoyi palak, dunyoni suv bossa to'pig'iga chiqmaydi * beg'am.

[Leksemalarning sinonim bo'la olmaydigan holatlari. Quyidagi holatlarda leksemalar ozaro sinonim bola olmaydi:

Turli turkum leksemalari: ot bilan sifat, sifat bilan fe'l va b.lar. Bir turkum leksemalarida keng tushuncha nomlari bilan tor tushuncha nomlari. Bunday holat koproq terminologiyaga xosdir. Masalan, botanikada tur va xil terminlarining tushuncha doirasi teng emas: tur termini urug'dosh bolgan bir necha xil va navlarni o'z ichiga olgan takson tushunchasini ifodalaydi, ayni paytda turlar turkumlarga, turkumlar esa oilalarga birlashadi. Shunga kora tur va xil, tur va turkum kabi sinonimik qatorlar bolishi mumkin emas. Ijtimoiy mohiyati teng bolmagan hodisa-voqeliklarning nomlari: qozi va sudya, mirshab va militsioner kabilar. Bulardan qozi va mirshab leksemalari feodal tuzumdagi voqelikni, sudya va militsioner leksemalari esa hozirgi demokratik tuzumga xos voqelikni nomlaydi.]

Sinonimlarning nutqdagi ahamiyati Sinonimlar yordamida bir xil tushunchani turli xil sozlar bilan ifodalash, nutqni monoton bolishdan saqlaydi va unga rang-baranglik kiritadi. Sinonimlar yordamida sozlar orasida ohang va ritm ozgartirilishi mumkin, bu esa ifodaning estetik tomonini yaxshilaydi. Tog'ri soz tanlash: Sinonimlar muloqotda tog'ri va muhitga mos keladigan sozni tanlash imkoniyatini beradi. Masalan, rasmiy nutq va norasmiy nutqda sinonimlar yordamida turli xil usullarni qollash mumkin.

Til birliklari bir xil ma'noga ega bo'lish hodisasi sinonimiya deyiladi. Bu hodisa qanday til birliklariga xosligiga qarab, lugaviy (leksik) sinonimiya, frazeologik sinonimiya, sintaktik sinonimiya kabilarga bo'linadi. O'zaro sinonim bo'lgan so'zlar guruhi sinonimik qator deyiladi. Sinonimik qator 2 va undan ortiq so'zlardan tashkil topadi. Mas, buloq — chashma sinonimik qator 2 so'zdan, yuz, aft, bashara, bet sinonimik qator esa ko'p so'zlardan tuzilgan. Ko'p ma'noli so'zlar muayyan ma'nosi yoki ma'nolari bilan bir yoki birdan ortiq sinonimik qatorga kirishi mumkin. Bitirmoq so'zi bir ma'nosi bilan tugatmoq, tugallamoq, tamomlamoq so'zlari qatoriga, boshqa ma'nosi bilan esa ado qilmoq, yo'qotmoq, yo'q qilmoq sozlari qatoriga kiradi.

Sinonimik qatordagi birinchi so'z bosh so'z (asosiy so'z) hisoblanadi. Bosh so'z, odatda, hozirgi adabiy tilga mansubligi, emotsional bo'yoq, uslubga ko'ra betarafligi va shu kabi xususiyatlari bilan shu qatordagi boshqa so'zlardan farqlanadi, hamda, xuddi shu xususiyatlariga ko'ra tilda boshqalariga nisbatan keng qo'llanadi. Chiroyli, go'zal, husnli, husndor, xushro'y, ko'hli, zebo, suluv, sohibjamol sinonimik qatorda chiroyli so'zi shunday belgilarga ega va bosh so'z hisoblanadi. Qolgan so'zlar esa har biri o'ziga xos belgi-xususiyati bilan boshqalaridan farqlanadi: go'zal so'zi belgini kuchli (yuqori) daraja bilan ifodalaydi; barno, zebo so'zlari ko'proq kitobiy uslubga ega, suluv so'zi esa nisbatan kam qo'llanadi va hokazo. Nutqda sinonimlarning har biridan ularga xos belgi, xususiyatlarni hisobga olgan holda foydalanish muhim ahamiyatga ega.

Sozlar ma'no munosabatiga zid ma'noli, uyadosh, butun-bolak, tur-jins munosabatidagi sozga shakl munosabatiga kora shakldosh va talaffuzdoshga bolinadi.

Xulosa:

Sinonim sozi grekchadan olingan bolib, "bir nom" degan ma'noni anglatadi. Sozlarning ma'nolari bir-biriga juda ham yaqin boladi lekin yozilishi boshqacha bolgan sozlarga sinonim sozlar deyiladi. Tilda bir soz bir ma'noni anglatishi mumkin bir necha soz ham bir ma'noni anglatadi. Masalan: yuz, bet, aft, chehra, oraz, ruxsor sozlarining ma'nolari bir xil faqat bu sozlar uslubiy jihadan bir-biridan farq qiladi bularning ma'nolari bir xil bolgani bilan ularni har doim bir-birlarining orinlarida qoyib ishlatolmaymiz. Birisi ijobiy ma'noda ishlatilsa biris salbiy ma'noda ishlatiladi yuz sozi esa bular ichida neytar hisoblanadi uni ikki xil holatda ham qollashimiz mumkin. Sinonimk qatorni sozlar, iboralar, qoshimchalar(shakl, soz yasovchi) hosil qilishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Abdullayev F A Ozbek tilining Xorazm shevalari Toshkent-1961M. B,

2. Xoliyorov O Ozbek tilidan universal qollanma Toshkent-2008
3. Sayfullayeva R, Mengliyev B, Boqiyeva G, Qurbonova M, Yunusova Z, Abuzalova M. Hozirgi Ozbek adabiy tili TOSHKENT 2010
4. Sapayev Q Hozirgi ozbek til TOSHKENT – 2009